

Dictamen

El comité editorial de *Sociedad y Ambiente* —revista científica que tiene como meta difundir los conocimientos generados en el ámbito de las actividades humanas en el entorno natural, así como los efectos de los cambios ambientales en la conformación social y cultural desde perspectivas históricas, contemporáneas o prospectivas— agradece de antemano su apoyo en este proceso y ratifica que la evaluación entre pares es decisiva para la publicación de los manuscritos.

Título del artículo:

a) Originalidad

Fundamentación:

b) Relevancia temática

Fundamentación:

c) Correspondencia de la metodología con los objetivos de la investigación y/o de la reflexión teórica

Fundamentación:

d) Correspondencia de la argumentación y/o de la evidencia empírica con la fundamentación de las hipótesis o pregunta de investigación que se proponen

Fundamentación:

e) Estructura textual y claridad en la redacción

Fundamentación:

f) Referencias bibliográficas

Fundamentación:

g) Tablas y figuras

Fundamentación:

h) Dictamen general:

Publicable ()

(En la fundamentación pueden agregarse sugerencias que no condicionen la publicación del artículo)

Publicable, pero con cambios menores ()

(Especificar modificaciones en la fundamentación)

Publicable, pero con cambios mayores ()

(Especificar modificaciones en la fundamentación)

Rechazado ()

¿Considera necesario que usted revise nuevamente el manuscrito? ()

Comentarios adicionales: